

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Київський авіаційний інститут»

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO
L'Ateneo tra i due mari

UKRAINIAN STATE
UNIVERSITY OF
SCIENCE AND
TECHNOLOGIES

ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ, ТЕРИТОРІЙ та ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ – ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА

Тези доповідей III міжнародної науково-
методичної конференції
21 - 22 травня 2026 року

Ministry of Education and Science of Ukraine
National University «Kyiv Aviation Institute»

**PROTECTION OF THE POPULATION,
TERRITORIES and CRITICAL
INFRASTRUCTURE OBJECTS –
EDUCATION, SCIENCE, PRACTICE**

**Proceedings of III International
Scientific and Methodical Conference
May 21 – 22, 2026**

Kyiv — Lecce — Bristol - 2026

Секція 7

Освіта з напрямку захисту населення, територій та об'єктів критичної інфраструктури

Керівник секції: Доронін Є. В.

Секретар секції: Козлітін О. О.

ВІДОБРАЖЕННЯ ВИМОГ ЩОДО ОХОРОНИ ПРАЦІ В СТАНДАРТАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ОСВІТНІХ ПРОГРАМАХ УКРАЇНИ

Безсонний В.Л.

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, м. Харків,
Україна

Третьяков О.В., Доронін Є. В.

Національний університет «Київський авіаційний інститут», м. Київ, Україна

Актуальність. У сучасній системі вищої освіти України охорона праці має розглядатися не лише як нормативна процедура або окремий навчальний курс, а як складова професійної компетентності випускника. Компетентнісна модель, закріплена Законом України «Про вищу освіту», орієнтує стандарти на результати навчання, тобто на те, що здобувач здатний виконувати після завершення освітньої програми [1]. Водночас Закон України «Про охорону праці» визначає охорону праці як систему заходів, спрямованих на збереження життя, здоров'я та працездатності людини у процесі трудової діяльності [2]. Отже, важливо оцінювати не лише наявність дисципліни, а й те, чи перетворено безпечну працю на вимірюваний освітній результат.

Проблема є особливо значущою для галузі інформаційних технологій, де поняття безпеки часто пов'язується з даними, мережами, програмним забезпеченням та інформаційними системами. Проте професійна діяльність ІТ-фахівця супроводжується тривалою роботою за комп'ютером, статичними позами, зоровим навантаженням, гіподинамією, м'язово-скелетними порушеннями, інформаційним перевантаженням, стресом, професійним вигоранням, а також ризиками дистанційної та гібридної праці. Тому безпека цифрового продукту не повинна підміняти безпечність праці людини, яка цей продукт створює.

Мета дослідження. Метою роботи є аналіз відображення вимог щодо охорони праці у стандартах вищої освіти та освітніх програмах України з акцентом на галузь інформаційних технологій, а також обґрунтування напрямів посилення трудоохоронної складової в компетентнісній моделі підготовки здобувачів.

Матеріали та методи. Дослідження виконано на основі нормативно-правового аналізу, контент-аналізу стандартів вищої освіти, порівняльного аналізу освітніх програм і узагальнення методичних підходів до інтеграції охорони праці в освітній процес. Одиницями аналізу були загальні та спеціальні компетентності, програмні результати навчання, описи предметної

області, матриці відповідності освітніх компонентів результатам навчання, а також наявність або відсутність змісту, пов'язаного з охороною праці, ергономікою, професійними ризиками, безпечним робочим місцем і здоров'язбереженням.

Для структурування матеріалу формулювання стандартів і освітніх програм було поділено на три групи: пряме відображення охорони праці; опосередковане відображення через суміжні поняття безпеки, здорового способу життя, управління ризиками або інформаційної безпеки; фактична відсутність релевантного трудоохоронного змісту як вимірюваного результату підготовки.

Результати. Аналіз засвідчив, що в українських стандартах вищої освіти немає універсальної наскрізної вимоги, яка б для всіх спеціальностей і рівнів освіти прямо закріплювала компетентності та програмні результати навчання з охорони праці. У корпусі стандартів простежуються три моделі: пряме трудоохоронне відображення у безпеково-профільних або окремих прикладних спеціальностях; опосередковане відображення через здоров'язбереження, безпеку життєдіяльності, управління ризиками чи безпечне проектування; майже повна відсутність охорони праці як самостійного освітнього результату.

Для IT-спеціальностей характерною є асиметрія між безпекою систем і безпекою праці людини. У стандартах спеціальностей 121 «Інженерія програмного забезпечення», 122 «Комп'ютерні науки», 124 «Системний аналіз» та 125 «Кібербезпека та захист інформації» безпека переважно пов'язана з якістю програмних систем, захистом інформації, надійністю цифрової інфраструктури, управлінням ризиками складних систем і безпечним проектуванням. Натомість ергономіка робочого місця, профілактика зорового й м'язово-скелетного перенапруження, психосоціальні ризики та безпечна організація дистанційної праці здебільшого не стають самостійними програмними результатами навчання.

Відносно ближчим до класичної охорони праці є стандарт спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія», у якому простежуються положення щодо організації робочих місць, технічного оснащення та розміщення комп'ютерного устаткування. Однак і тут акцент часто зміщено на технічну організацію обладнання, тоді як комплексна охорона праці має охоплювати також санітарно-гігієнічні, ергономічні, психофізіологічні й організаційні аспекти професійної діяльності.

Інституційний аналіз освітніх програм показує, що заклади вищої освіти нерідко зберігають курси або тренінги з безпеки життєдіяльності й охорони праці. Це позитивна практика, однак наявність освітнього компонента не є достатнім доказом інтеграції трудоохоронного змісту в компетентнісну модель. Якщо відповідні знання й уміння не відображені у матриці компетентностей і програмних результатів навчання, охорона праці

залишається переважно процедурною вимогою, а не професійною здатністю випускника.

Порівняння різних галузей підготовки засвідчує, що рівень відображення охорони праці залежить від профілю спеціальності. У цивільній безпеці вона є частиною професійного ядра; у будівництві й окремих інженерних напрямках може посилюватися змістом освітніх програм; у медичній освіті інтегрується через здоров'язбережувальні та клініко-профілактичні результати. Натомість у небезпеково-непрофільних спеціальностях, зокрема в ІТ, вона часто розчиняється в загальних формулюваннях або підміняється іншими видами безпеки.

Практичне значення. Для посилення трудоохоронної складової доцільно закріплювати у стандартах і освітніх програмах прямі компетентності щодо ідентифікації професійних ризиків робочого місця; організації ергономічно безпечного середовища; дотримання режимів праці та відпочинку; профілактики зорового, м'язово-скелетного і нервово-психічного перенапруження; оцінювання психосоціальних ризиків; безпечної організації дистанційної та гібридної праці. Для ІТ-освіти це може реалізовуватися через професійні кейси: аудит робочого місця програміста, оцінювання освітлення і положення монітора, розроблення режиму перерв, аналіз стрес-факторів у команді розробників.

Висновки. Охорона праці в українській вищій освіті зберігається як нормативна, організаційна і процедурна вимога, проте не завжди послідовно трансформується у компетентності та програмні результати навчання. Для галузі інформаційних технологій характерне переважання безпеки систем, даних і мереж над безпечністю праці людини в цифровому робочому середовищі. Подальше оновлення стандартів і освітніх програм має бути спрямоване на перехід від формальної наявності курсу до закріплення конкретних, вимірюваних результатів: здатності випускника ідентифікувати професійні ризики, організувати безпечне робоче місце, дотримуватися режимів праці та відпочинку і запобігати професійно зумовленим порушенням здоров'я.

Список літератури

1. Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради України. 2014. № 37-38. Ст. 2004.
2. Закон України «Про охорону праці». Відомості Верховної Ради України. 1992. № 49. Ст. 668.
3. Затверджені стандарти вищої освіти за галузю знань 12 «Інформаційні технології» / Міністерство освіти і науки України.
4. Oakman J. et al. A rapid review of mental and physical health effects of working at home. BMC Public Health. 2020. Vol. 20. Article 1825. <https://doi.org/10.1186/s12889-020-09875-z>.
5. Robertson M.M., Ciriello V.M., Garabet A.M. Office ergonomics training and a sit-stand workstation. Applied Ergonomics. 2013. Vol. 44(1). P. 73-85. <https://doi.org/10.1016/j.apergo.2012.05.001>.